

Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczych przez nauczyciela filozofii w szkole średniej

Recenzja książki Agnieszki Gondek *Filozofia wychowania. Filozofia jako podstawa wykształcenia ogólnego w szkole średniej*, Warszawa 2021, s. 254.

Słowa kluczowe: filozofia, racjonalne myślenie, nauczyciel, wychowanie, edukacja, szkoła średnia

Agnieszka Gondek pokazuje w swojej publikacji rolę filozofii (lub propedeutyki filozofii) w procesie nauczania i wychowania młodzieży we współczesnej szkole średniej. Filozofia wychowania rozumiana jest jako sięgnięcie w pracy dydaktycznej do rozwiązań wypracowanych przez filozofię. Autorka udowadnia, że stanowi ona systematyczne studium i podstawę racjonalnego myślenia, co zaś jest niezbędne do intelektualnego i moralnego rozwoju młodych ludzi.

Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów (podzielonych na podrozdziały), podsumowania oraz bogatej bibliografii. Zagadnienia przedstawione są następująco, rozdział I, *Propedeutyka*

filozofii w dwudziestoleciu międzywojennym. Przegląd stanowisk, rozdział II *Dydaktyka filozofii jako problem filozoficzny w ujęciu przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej*, rozdział III *Edukacja filozoficzna w polskiej szkole w dobie transformacji ustrojowej*, rozdział IV *Filozofia jako niezbędna podstawa wykształcenia ogólnego*. Pierwsze dwa rozdziały przedstawiają rys historyczny i koncentrują się wokół roli, jaką filozofia, a raczej propedeutyka filozofii, odgrywała w szkole publicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Autorka zawarła w nich syntezę myśli Salomona Igła, Kazimierza Twardowskiego, Reginy Rajchman-Ettingerowej,

Dr Ewa Agnieszka Pichola, absolwentka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, obroniła doktorat w Instytucie Filozofii UJ na podstawie rozprawy „Ideas of Christian Modernism in Dietrich von Hildebrand's Philosophy”.

Bolesława Gaweckiego, Kazimierza Sońnickiego i Bohdana Cieszkowskiego, którzy już wówczas podejmowali zagadnienia miejsca filozofii w systemie edukacyjnym. Wymienieni autorzy byli zgodni co do celu propedeutyki filozofii w szkole średniej, Traktowali nauczanie jako misję, zarówno intelektualną jak i moralną (s. 19). W rozdziale pierwszym znajdziemy bogate opracowanie uzasadniające potrzebę nauczania propedeutyki filozofii. Autorka podzieliła zawartość na trzy podrozdziały, dwa: *propedeutyka filozofii jako przedmiot nauczania w szkole średniej* (s. 18-39) oraz *formy i metody nauczania propedeutyki filozofii w dwudziestoleciu międzywojennym* (s. 40-77) stanowią szczególnie bogate opracowanie, do którego sięgać będą zainteresowani problematyką nauczania filozofii w szkole, dodatkowo pomocne będą schematy przygotowane przez Autorkę (dla poprawienia przejrzystości zasugerowałabym większą czcionkę w kolejnych wydaniach). Analiza powyższego pozwala na wyciągnięcie wniosku, że w zakresie nauczania filozofii głównym celem, wspólnym dla przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej, było poszerzanie zainteresowań i aktywizacja młodzieży, jej wszechstronny rozwój umysłowy i moralny, zachęcanie do samodzielnego wysiłku intelektualnego (s. 76-77). W omawianym rozdziale znajdziemy także analizę problemów, z jakimi borykali się filozofowie okresu międzywojennego, a zatem brak zrozumienia dla doniosłości wykształcenia filozoficznego (s. 27-29) i lekceważenie nauczania filozofii, ponadto spory o metody i cele nauczania oraz antagonizmy

w obszarze nauczania religii i filozofii (s.77). Agnieszka Gondek kontynuuje podjętą problematykę w rozdziale drugim. Znajdziemy w nim merytoryczne uzasadnienie potrzeby nauczania filozofii, poparte bogatym wykładem metod, szczególnie zaś uwagę zwraca się na kompetencje nauczycieli (do tego ostatniego wrócimy poniżej).

Rozdział trzeci omawia okres po 1989 roku. Autorka przedstawia kondycję polskiej szkoły, między innymi pisze o niechęci do zajęć z filozofii i braku odpowiednio wykwalifikowanej kadry, jedocześnie pokazuje w jaki sposób filozofia, o ile właściwie nauczana, może być sposobem na przezwycięzenie edukacyjnego i wychowawczego kryzysu, narastającego we współczesnej szkole.

Czwarty rozdział opisuje korelację filozofii z językiem polskim, historią, wiedzą o społeczeństwie i naukami przyrodniczymi. Autorka wykazała, że filozofia jest obecna w programie nauczania, a z tego wynika, że zarówno od nauczycieli, jak i uczniów wymaga się kompetencji, by analizować właściwe jej treści, choć ujęte w ramach innych przedmiotów (s. 219-232). Krótki przegląd wymagań programowych potwierdza zauważony przez dr Gondek związek. Wśród lektur z języka polskiego do matury w zakresie rozszerzonym znajdują się: Platon *Państwo*, Arystoteles *Poetyka*, *Retoryka*, św. Augustyn *Wyznania*, św. Tomasz z Akwinu fragmenty *Summy teologicznej*. Uczniowie powinni wykazać się znajomością wielu tekstów istotnych dla europejskiej tradycji filozoficznej (między innymi Machiavellego, Kierkegaarda, Nietzschego) oraz podstawowych pojęć (na przykład

cynizmu, stoicyzmu, idealizmu, metody majeutycznej). Szkoła średnia wymaga uniwersalnych umiejętności, do których zaliczamy analizę tekstu, wyciąganie wniosków, przedstawianie swoich argumentów, tworzenie logicznych, spójnych wypowiedzi lub samodzielnego rozstrzygnięcia. Powyższe odnosi się także do egzaminu z języka obcego, na którym jednym z zadań jest napisanie, przedstawienie i uzasadnienie swoich argumentów¹. Potwierdzenie wyników analiz Autorki recenzowanej książki widać także w samych zadaniach maturalnych. Zdający analizują problemy, muszą przedstawić i racjonalnie uzasadnić argumenty, sprawdzane są umiejętności z zakresu retoryki i dialektyki. Na egzaminie z języka polskiego uczniowie powinni odwołać się do wybranych kontekstów, między innymi filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego lub społecznego. Matura podstawowa z języka polskiego w 2019 roku na podstawie tekstu Haliny i Tadeusza Zgólków, *Językowy savoir-vivre*, analizuje zagadnienie pseudodyskusji, uczeń musi rozróżnić między rozmową, dialogiem, napisać, czym jest spór, różnica zdań, wymiana racji i argumentów². W 2022 roku na egzaminie maturalnym z języka polskiego wykorzystano tekst Krzysztofa A. Wieczorka *Serce czy rozum?* i poddano analizie problematykę emocji, odwołując się do umiejętności

argumentacji i perswazji³. W 2021 roku na egzaminie z języka polskiego w zakresie podstawowym wykorzystano tekst Bohdana Dziemidoka *O komizmie*, w którym znalazły się nawiązania do Tatarkiewicza, Kanta i Woltera⁴. Tym samym widzimy, że zagadnienia filozoficzne są nauczane, jednak nie zawsze w ramach filozofii, jako wyodrębnionego przedmiotu szkolnego. Wprawdzie, jak trafnie ujęła to Gondek, poprzeczka metodologiczna i dydaktyczna nieco się podniosła od 2015 roku (s. 212), to ranga filozofii (lub propedeutyki filozofii) nie jest porównywalna z przedmiotami maturalnymi. Ta rozbieżność może być ciekawym obszarem badań dla kontynuowania pracy zapoczątkowanej w recenzowanej publikacji.

Kształcenie uczniów tak, aby potrafili wyciągać wnioski, przedstawiać argumenty, tworzyć spójne wypowiedzi i samodzielnie rozstrzygać, było przedmiotem troski Kazimierza Twardowskiego, którego słowa obszernie przytacza Autorka. Uważał on, że kontakt młodych ludzi z propedeutyką filozofii jest zwrotem w stronę własnego ducha, młodzież uświadamia sobie doniosłe zagadnienia, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne w treściach innych przedmiotów, wprowadza w prawa badań naukowych, kieruje uwagę na zrozumienie wszelkich nauk, zarówno humanistycznych, jak i przyrodniczych,

¹ Arkusze [maturalne](https://arkusze.pl/matura-jezyk-angielski-2022-maj-poziom-rozszerzony/) język angielski 2022 matura podstawowa <https://arkusze.pl/matura-jezyk-angielski-2022-maj-poziom-rozszerzony/> (dostęp: styczeń 2023).

² Arkusze maturalne język polski 2019 matura podstawowa, <https://arkusze.pl/maturalne/jezyk-polski-2019-maj-matura-podstawowa.pdf> (dostęp: luty 2023).

³ Arkusze maturalne język polski 2022 matura podstawowa <https://arkusze.pl/maturalne/jezyk-polski-2022-maj-matura-podstawowa.pdf> (dostęp: styczeń 2023).

⁴ Arkusze maturalne język polski 2021 matura podstawowa <https://arkusze.pl/matura-jezyk-polski-2021-maj-poziom-podstawowy/> (dostęp: luty 2023).

dział literatury oraz wszelkich w historii zapisanych działań ludzkich (s. 30). Propedeutyka filozofii pozwala wyrobić w młodzieży krytyczny sposób myślenia, który może pomóc nie tylko w nauce, ale i w życiu praktycznym (s. 30), uczy ścisłości, która pozwala uniknąć błędów i pomyłek w myśleniu, co potrzebne jest nie tylko filozofom, ale wszystkim ludziom w codziennym, praktycznym życiu (s. 30-31). Powyższe spojrzenie na filozofię jest myślą przewodnią recenzowanej publikacji i stanowi argument na rzecz filozofii w szkole średniej.

Kolejnym zagadnieniem rozważań nad kształtem nauczania filozofii w szkole, obecnym zarówno w drugim, jak i trzecim rozdziale, jest rola nauczyciela. Twardowski był przekonany, że propedeutyka filozofii zasługuje, by uczonej jej pod każdym względem porządnie i rzetelnie. Pisał, że zauważalny jest brak dostatecznie wykwalifikowanej kadry, propedeutyka filozofii nauczana jest przez osoby bez odpowiedniego przygotowania naukowego, przez nauczycieli innych przedmiotów, przez tych, którzy chcą, bądź muszą, jak i przez tych, którzy nie rozumieją filozofii (s. 28-29). Nauczyciele, według Twardowskiego, powinni być przygotowani naukowo (s. 32). Zgadzała się z nim Rajchman-Ettingerowa, która pisała, że nauczyciele mają w swoim wykształceniu za mało filozofii, a co się z tym wiąże, brakuje im należytych

kwalifikacji (s. 33), podobnie Bolesław Gawecki uważał brak kwalifikacji nauczycieli za powód złej sytuacji propedeutyki filozofii (s. 34), twierdził, że dzięki wyszkolonej kadrze przedmiot może stanowić podwaliny wykształcenia średniego i ważny czynnik w wychowaniu młodych ludzi (s. 82-83). Salomon Igel zaś twierdził, że nauczyciel filozofii powinien być kimś wyjątkowym, ponieważ ma on do spełnienia specjalną misję, powinien być wszechstronnie wykształconym umysłem o odpowiednich kwalifikacjach, dodawał, że filozofii nie może nauczać kto tylko chce, wiedza filozoficzna powinna w człowieku dojrzewać, nauczyciel powinien prezentować rzetelność i profesjonalizm (s. 95-97). W podobny sposób postrzega to zagadnienie Autorka, gdy zwraca uwagę, że często w szkole filozofii uczą przypadkowi ludzie (s. 213), a przecież nauczyciel filozofii jest wyjątkowy ze względu na kształcenie w uczniach nawyku samodzielnego myślenia (s. 204-209) i powinien on współtowarzyszyć w podróży ku prawdzie. Istotnym zagadnieniem, na które w tym kontekście zwraca uwagę omawiana publikacja, jest umiejętność komunikowania się nauczyciela z uczniami i tego, co możemy nazwać warsztatem⁵. Aby nauczać i wychowywać, jak zauważa Autorka, należy odznaczać się decyzywnością, zdolnością do własnych inicjatyw, planowania i organizowania. Młodzi lu-

⁵ W tym punkcie Agnieszka Gondek zwraca uwagę na zagadnienia, które są wyrażone między innymi w celach szczegółowych awansu zawodowego nauczyciela, sformułowanych na podstawie Karty Nauczyciela i odpowiednich rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, m. in.: pogłębianie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej, podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych, podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.

dzie potrzebują kogoś sprzyjającego ich rozwojowi i zainteresowaniom (s. 206). Ważne jest, aby oprócz wysokich kompetencji z filozofii nauczyciel wykazywał się roztropnością, autentycznością i sprawiedliwością.

W tym miejscu zaznaczmy, że doprecyzowania wymaga kwestia, na gruncie jakiej filozofii można osiągnąć nakreślony cel. Według Autorki istnieje wiele propozycji nauczania filozofii, a każda z nich może być cenna, z nieskończonej zaś listy zagadnień nauczyciel powinien wybrać te, które są pomocne w zrozumieniu świata, a filozofia, jakiej należałoby nauczać w szkole, to taka, która będzie uniwersalna dla wszystkich ludzi i wszystkich kultur, wskazująca wartość prawdy (s. 204). Zauważmy, że prostą realizacją powyższego jest zgoda na kształt filozofii, w którym nie będzie

możliwe wypracowanie stanowiska realistycznego. Istotne dla niniejszych rozważań zagadnienie poszukiwania prawdy i ukazywania prawdy przez filozofię, nie jest przez Autorkę jednoznacznie rozstrzygnięte⁶. Z wielości filozofii wynika wiele stanowisk, często nie do pogodzenia w kluczowych kwestiach, a sam postulat dążenia do prawdy może okazać się drogą donikąd, jeżeli wysiłek nie będzie oparty na filozofii realistycznej⁷.

W podsumowaniu dodajmy, że Agnieszka Gondek konsekwentnie uzasadnia myśl, że filozofia jest fundamentem, na którym może rozwijać się proces zdobywania wszechstronnej wiedzy. Należy również zgodzić się, że narzędzia, których dostarcza filozofia, pozwalają na całościowe kształcenie i wychowanie młodzieży, a kompetent-

⁶ Pewnych wskazówek dostarcza bibliografia, w której znajdują się m.in. prace Artura Andrzejuka – siedem tytułów w tym *Człowiek i decyzja, Człowiek i dobro, Uczucia i sprawności*; i Mieczysława Gogacza – dziewięć tytułów w tym *Osoba zadaniem pedagogiki, Podstawy wychowania*. Natomiast nie znajdujemy stwierdzenia, że Autorka opiera się na klasycznym rozumieniu realizmu filozoficznego. O innych zagadnieniach związanych ze stanowiskiem Gondek, piszę w recenzji, która ukazała się w roczniku „Paideia”: E.A. Pichola, *Agnieszka Gondek. Filozofia wychowania. Filozofia jako podstawa wykształcenia ogólnego*, „Paideia” nr 5(2023), zwracam uwagę m. in. na rozumienie słowa „holistyczny”, powołując się na analizy o. Aleksandra Posackiego, pokazując, że ideologia holizmu nie jest do pogodzenia z antropologią opartą na metafizyce klasycznej.

⁷ Przykładem podejścia Autorki są choćby niniejsze cytaty: „Hoene-Wroński (...) opracował nie tylko system filozofii, ale też wskazał możliwości stosowania filozofii w polityce, historii ekonomii, prawodawstwie, psychologii, muzyce i pedagogice. (...) Mesjanizm polski to filozofia polska XIX w., była dziełem wielu ludzi o podobnych dążeniach (...) Na celu miał nie tylko poznanie prawdy, lecz również przeprowadzenie reformy życia i wybawienie ludzkości. Czynnikiem wybawienia *mesjaszem* miała być sama filozofia, która odsłoni prawdę, jak sądził Hoene-Wroński, albo naród polski, który poprowadzi ludzkość do prawdy, jak uważał Adam Mickiewicz”, A. Gondek, *Filozofia wychowania*, s. 226. W przytoczonym wyjaśnieniu pominięta jest obszerna literatura przedmiotu, która wskazuje drogi interpretacji poznania prawdy czy odsłaniania prawdy przez powyższych autorów. Gnostyckie podwaliny idealizmu niemieckiego, ezoteryzm, spirytyzm, mistycyzm i inne wpływy, które są widoczne w twórczości m. in. Towiańskiego, Mickiewicza czy Hoene-Wrońskiego muszą być brane pod uwagę w analizie tekstów, antypody zaś, na które wędruje ich myśl, nie mogą być narzędziem poprawnego myślenia. W kontekście celu, który postawiła sobie Autorka, są nie tyle merytorycznym uzasadnieniem tezy recenzowanej książki, ile raczej przykładem nieracjonalności wywodu.

ny nauczyciel filozofii może wspierać uczniów w zdobywaniu samodzielności intelektualnej. Odczytywanie rzeczywistości, zdolność, którą młodzi ludzie

powinni wynieść ze szkoły, jest celem, o który należy zabiegać, w realizacji którego recenzowana publikacja z pewnością okaże się pomocna.

Bibliografia

1. Andrzejuk A., *Człowiek i decyzja*, Warszawa 1998.
2. Andrzejuk A., *Człowiek i dobro*, Warszawa 2002.
3. Andrzejuk A., *Uczucia i sprawności. Związek uczuć i sprawności w Summa Theologiae św. Tomasza z Akwinu*, Warszawa 2006.
4. Gogacz M., *Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie*, Warszawa 1997.
5. Gogacz M., *Podstawy wychowania*, Niepokalanów 1993.
6. Gondek A., *Filozofia wychowania. Filozofia jako podstawa wykształcenia ogólnego w szkole średniej*, Warszawa 2021, również na stronach Naukowego Towarzystwa Tomistycznego: https://www.tomizm.org/wp-content/uploads/2022/11/Filozofia_wychowania_Agnieszka_Gondek-1.pdf (dostęp: marzec 2023).
7. Pichola E.A., *Agnieszka Gondek. Filozofia wychowania. Filozofia jako podstawa wykształcenia ogólnego*, „Paideia” 5 (2023), s. 419-423.
8. Posacki A., *Encyklopedia zagrożeń duchowych*, Radom 2009, hasło: Holizm, s. 293-297.
9. Arkusze maturalne język polski 2019 matura podstawowa, <https://arkusze.pl/maturalne/jezyk-polski-2019-maj-matura-podstawowa.pdf> (dostęp: luty 2023).
10. Arkusze maturalne język polski 2022 matura podstawowa <https://arkusze.pl/maturalne/jezyk-polski-2022-maj-matura-podstawowa.pdf> (dostęp: styczeń 2023).
11. Arkusze maturalne język angielski 2022 matura podstawowa <https://arkusze.pl/matura-jezyk-angielski-2022-maj-poziom-rozszerzony/> (dostęp: styczeń 2023).
12. Arkusze maturalne język polski 2021 matura podstawowa <https://arkusze.pl/matura-jezyk-polski-2021-maj-poziom-podstawowy/> (dostęp: luty 2023).

Review of the Book by Agnieszka Gondek *Philosophy of Upbringing. Philosophy as the Basis for General Education in Secondary School*

Keywords: philosophy, rational thinking, teacher, nurturing, education, secondary school

In her book titled *Filozofia wychowania. Filozofia jako podstawa wykształcenia ogólnego w szkole średniej*, [*Philosophy of Upbringing. Philosophy as Fundament for General Education in Secondary School*] Agnieszka Gondek shows that philosophy, or the propedeutics of philosophy, can positively contribute to the process of education and nurturing of youth in a contemporary school at the secondary level. In the four chapters its Author consequently supports her view that philosophy is the systematic study which provides criteria for reasonable thinking, and what follows, is indispensable for developing both intellectual and moral skills of young learners.

The book offers a wide analysis of sources. Its starting point, the chapter one, are materials of scholars gathered in the Lwów- Warsaw philosophical school [Polish: szkoła lwowsko-warszawska], worked out in Poland within a period of the twenties and thirties of the twentieth century. Their common aim was to show that encounter with philosophy, understood as the rational school of thinking, should be considered as an indispensable intellectual tool in the process of teaching. Philosophy, through its concepts and principles, enables to fundamental skills such as crit-

ical thinking, ability to analyse, assess and comparing sources, formulating conclusions, expressing ideas, taking part in a debate, recognizing evidence, searching for reasons, relevance and precision. In the second chapter, whose concern is the propedeutics of philosophy, there are methods for the efficient teaching exposed. Also, in this context the responsibilities of teachers are discussed, as it is them whose professional attitude can train students to facilitate philosophy properly. The third chapter, concerning the philosophical education in the Polish secondary school after the systemic transformation in 1989, continues the topic of the role and shape of teaching philosophy, including the need for professional teachers. The fourth chapter presents the issue of correlation. According to the Author, consistency of philosophy with the school subjects help recognize the complexity of the issues and enable methodical consideration of knowledge as a whole.

The book proves that philosophical methods can contribute to the overall development of young people. By doing philosophy they learn to think and perform rationally, communicate effectively, and what is no less important, act in a wise manner.